

Formación continua del docente de Secundaria Básica en la atención al rechazo social en grupos de adolescentes

Continuous Training of the Basic Secondary Teacher in the Attention to Social Rejection in Groups of Adolescents

Leticia del Carmen Torres Zerquera¹

Gisela Bravo López²

Miguel Alejandro Pérez Egües³

Resumen

El docente de Secundaria Básica precisa dominar las problemáticas que tienen lugar en los grupos de adolescentes y formarse de manera continua en este sentido. Sin embargo, un estudio empírico a partir del análisis de documentos, cuestionario a docentes, encuestas y entrevistas a educandos, docentes y directivos, evidencia que en la práctica educativa cienfueguera existen dificultades con respecto a la formación continua del docente en la atención al rechazo social. El problema de investigación se centra en cómo contribuir a la formación continua del docente de Secundaria Básica en la atención al rechazo social en grupos de adolescentes y el objetivo es proponer una estrategia de formación continua del docente de Secundaria Básica en tal dirección. Como resultado se presenta una estrategia que contempla las concepciones actuales sobre la formación continua del docente, con carácter participativo, colaborativo, reflexivo y práctico, estructurada en cuatro fases que permiten la retroalimentación.

Palabras clave: formación continua, docente, rechazo social.

Abstract

The Basic Secondary teacher needs to know the problems that take place in adolescent groups and train continuously in this regard. However, an empirical study based on the analysis of documents, questionnaire to teachers, surveys and interviews to students, teachers and managers, shows that in the educational practice of Cienfuegos there are difficulties with respect to the continuous training of the teacher in the attention to social rejection. The research problem focuses on how to contribute to the continuous training of the Basic Secondary teacher in the attention to social rejection in groups of adolescents and the objective is to propose a strategy of continuous training of the Basic Secondary teacher in this direction. As a result, a strategy is presented that contemplates the current conceptions about the continuous training of the teacher, with a participatory, collaborative, reflective and practical nature, structured in four phases that allow feedback.

Keywords: continuous training, teacher, social rejection

¹ Universidad de Cienfuegos «Carlos Rafael Rodríguez», ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1593-7459>, Correo electrónico: lctorres@ucf.edu.cu

² Universidad de Cienfuegos «Carlos Rafael Rodríguez», ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6818-8466>, Correo electrónico: gbravo@ucf.edu.cu

³ Universidad de Cienfuegos «Carlos Rafael Rodríguez», ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0861-7991>, Correo electrónico: mapegues@ucf.edu.cu

1. Introducción

La formación continua del docente es reconocida como un área clave para elevar la calidad de la educación (Franco, 2014; Pérez, 2017; Imbernón, 2018; Almogoea, 2019). Contribuye a que este profesional pueda atenuar o solucionar las problemáticas que se presentan en los contextos donde interactúa, de modo que se garantice una educación inclusiva, equitativa, como estipulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados a la Agenda 2030.

En el caso de la educación secundaria, el docente precisa dominar aspectos relativos a los grupos de adolescentes y a su dinámica, pues una de las principales problemáticas que tiene lugar en ellos es el rechazo social (García-Bacete, 2008; Monjas et al., 2014; García-Bacete, et al., 2019; Luis et al., 2020) que de no detectarse y atenderse a tiempo implica efectos negativos en el desarrollo socioemocional de los educandos, pues son excluidos y apartados de los aprendizajes que tienen lugar con los compañeros.

Sin embargo, un estudio empírico realizado evidencia que en la práctica educativa existen dificultades con respecto a la formación continua del docente en la atención al rechazo social, con insuficiente desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para promover relaciones armónicas en los grupos de adolescentes.

De ahí que la investigación se centre en el problema: ¿cómo contribuir a la formación continua del docente de Secundaria Básica en la atención al rechazo social en grupos de adolescentes?, su objetivo es proponer una estrategia de formación continua del docente de Secundaria Básica en la atención al rechazo social en grupos de adolescentes.

2. Fundamentación teórica

Los autores de la investigación conciben al rechazo social en grupos de adolescentes como un fenómeno que hace referencia al estatus social del adolescente en su grupo, al grado de aceptación, que por lo general es bajo; se caracteriza por la exclusión, la omisión, lejanía, desagrado y sentimientos negativos del grupo con respecto a uno o varios de sus miembros.

En este sentido juega un papel fundamental el docente, como el profesional que acompaña e incide en el desarrollo de la personalidad de los educandos, en los pilares personal-social, académico y profesional. El docente precisa proporcionar un entorno seguro para que el adolescente pueda aprender y poseer una adecuada competencia social. Ello condiciona la necesidad de la continua formación del docente en ejercicio, en la atención al rechazo social en grupos de adolescentes.

Para el éxito de la formación continua del docente de Secundaria Básica en la atención al rechazo social, es sustancial que al concebirla se tenga en cuenta la participación activa del docente en la determinación de sus propias necesidades y en la ejecución del proceso en sí mismo, la creación del compromiso para el cambio y la mejora personal, en beneficio de su desarrollo profesional (Almogoea, Baute & Rodríguez, 2018), la integración cuidadosa de la práctica y la teoría, en un ambiente de aprendizaje colaborativo (Escudero, González & Rodríguez, 2018). Se coincide con Imbernón, (2018) al considerarse que deben trazarse estrategias contextualizadas, centradas en el docente, para que puedan dar solución a los

problemas prácticos que se presentan en su quehacer profesional dentro de las instituciones educativas, favoreciendo la reflexión y el diálogo.

En lo relativo a la atención al rechazo social en los grupos de adolescentes, las estrategias de formación continua de docentes deben contener aspectos claves para el trabajo con esta problemática tan encubierta en ocasiones, pero tan dañina a la vez (Monjas et al., 2014; Jiménez, 2015; Gallardo & Barrasa, 2016; Pérez, 2019). En este sentido, es preciso dominar la importancia de crear en las aulas un clima que promueva la cooperación y posibilite interacciones positivas y satisfactorias en los grupos (García-Bacete, Jiménez & Muñoz, 2013), estimular las habilidades sociales y evitar las etiquetas y estigmas, para no dar lugar a la canalización de emociones negativas hacia uno o varios adolescentes en el aula.

3. Metodología

La muestra seleccionada para el diagnóstico, de tipo intencional no probabilística, fue de 161 docentes en ejercicio, distribuidos en 3 secundarias básicas del municipio Cienfuegos (provincia Cienfuegos, Cuba), que representan diferentes comunidades y cuentan con experiencia en el nivel. Desde el punto de vista teórico, el método inductivo-deductivo mostró aspectos comunes que posibilitaron identificar las deficiencias en la formación continua de los docentes y el analítico-sintético permitió arribar a conclusiones sobre las posibilidades de los docentes para la atención al rechazo social.

Entre los instrumentos empleados, que fueron ajustados y contextualizados por los autores, se encuentra la guía de análisis para los documentos que rigen el trabajo en la Secundaria Básica, en el III Perfeccionamiento educacional, lo que permite identificar los aspectos reglamentados y prácticos en relación a la formación continua del docente de Secundaria Básica y el tratamiento a la problemática del rechazo social en grupos de adolescentes. La entrevista a directivos de la educación Secundaria Básica en el municipio Cienfuegos persigue que expresen sus criterios sobre las principales formas organizativas empleadas en la formación continua y su efectividad.

El cuestionario para la determinación de necesidades formativas del docente posibilita el acercamiento a las principales necesidades de formación continua de los docentes en ejercicio en la Secundaria Básica. La encuesta a docentes explora sus criterios sobre las condiciones actuales en que se desarrolla su formación continua y aquella que consideran ideal. La entrevista grupal a docentes indaga en los conocimientos, habilidades y actitudes que poseen los docentes en relación a la atención al rechazo social. Para guiar el proceso de determinación de potencialidades y necesidades del docente de Secundaria Básica en la atención al rechazo social se precisaron categorías y subcategorías que atienden a lo cognitivo, procedimental, actitudinal y formativo.

4. Resultados

A partir de la triangulación de los instrumentos aplicados es posible determinar potencialidades y necesidades formativas del docente de Secundaria Básica en la atención al rechazo

social en la muestra seleccionada. Como potencialidades los docentes reconocen el papel que posee el grupo en la educación de la personalidad de los adolescentes. Están conscientes de que en los grupos tiene lugar el rechazo hacia aquellos educandos que sus compañeros consideran «diferentes». Son capaces de identificar de manera empírica causas, manifestaciones y consecuencias del rechazo social. Desarrollan acciones, en correspondencia con sus conocimientos, para atender el rechazo social en los grupos de adolescentes.

Entre las necesidades se destaca que los docentes poseen pobre dominio de la distribución sociométrica del grupo y desarrollan pocas acciones de transformación grupal en función de ello; es escaso su conocimiento con respecto a las acciones concretas y fundamentadas desde la ciencia que pueden desarrollar para atender el rechazo social en los grupos de adolescentes. Asimismo, en los espacios de reunión y formación continua las problemáticas que atañen a los grupos de adolescentes y a su dinámica no son debatidas con profundidad.

De lo anterior, se puede concluir que aún persisten insuficiencias en la formación continua de los docentes de Secundaria Básica en la atención al rechazo social en grupos de adolescentes, lo cual reafirma la necesidad de implementar una estrategia de formación continua en dicha temática.

La estrategia de formación continua que se propone tiene como Misión formar al docente de Secundaria Básica en la atención al rechazo social en grupos de adolescentes teniendo en cuenta las exigencias sociales y las particularidades del nivel educativo. El Objetivo general de la estrategia es contribuir a la formación continua del docente de Secundaria Básica con un carácter participativo, colaborativo, reflexivo y práctico para que pueda atender el rechazo social en grupos de adolescentes. La estrategia elaborada tiene en cuenta diferentes formas organizativas de la superación profesional según la Resolución Magisterial (RM) 140/2019 (conferencia especializada, autopreparación, taller, debate científico) y considera las sugerencias, potencialidades y necesidades formativas del docente de Secundaria Básica. Se estructura en cuatro fases (diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación) con sus respectivas acciones en constante retroalimentación; está concebida para ser implementada durante un curso escolar; los responsables de las acciones formativas deben ser docentes con amplia experiencia en el nivel y la temática, o especialistas como el psicopedagogo.

Entre los principales medios a emplear se destacan materiales audiovisuales, plegables, volantes; se prioriza el trabajo en equipo, la reflexión grupal basada en la experiencia y la realización de dramatizaciones que ilustren la realidad educativa. Los métodos que priman son la elaboración conjunta y la discusión. La evaluación es sistemática y proyectiva. Se sugiere abordar temáticas como rechazo social, *bullying* y violencia escolar: descubriendo términos, dinámica grupal y distribución sociométrica, estimulación de habilidades sociales, comunicación asertiva, autorregulación emocional, resolución de conflictos, técnicas para el trabajo con grupos de adolescentes.

5. Conclusiones

Los fundamentos teórico-metodológicos de la formación continua del docente de Secundaria Básica en la atención al rechazo social evidencian que el docente precisa una actualización constante de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan atenuar las problemáticas que se presentan en los grupos de adolescentes. Para ello las estrategias de formación continua se erigen como una propuesta factible que deben otorgar protagonismo a los docentes para que reflexionen en, desde y sobre su práctica educativa en un ambiente de aprendizaje colaborativo.

La determinación de las potencialidades y necesidades formativas en la atención al rechazo social en una muestra de docentes de tres secundarias básicas del municipio Cienfuegos, evidencia que los docentes identifican de manera empírica causas, manifestaciones y consecuencias del rechazo social en grupos de adolescentes, pero no desarrollan acciones concretas y fundamentadas desde la ciencia para su atención. Es por ello que se hace necesario proponer una estrategia de formación continua del docente de Secundaria Básica en la atención al rechazo social en grupos de adolescentes, que contempla las concepciones actuales en relación a la formación continua del docente; posee un carácter reflexivo, participativo, colaborativo y práctico y se estructura en cuatro fases que permiten la retroalimentación.

6. Referencias bibliográficas

- Almoguea Fernández, M., Baute Álvarez, L., & Rodríguez Muñoz, R. (2018). La formación continua de docentes de la especialidad agropecuaria como vía para el extensionismo agrario. *Memorias del Evento Provincial Pedagogía 2019*. Cienfuegos.
- Almoguea Fernández, M. (2019). *Formación continua en extensión agraria del docente de la educación técnica y profesional, especialidad agropecuaria*. (Tesis doctoral). Universidad de Cienfuegos.
- Escudero Muñoz, J., González González, M., & Rodríguez Entrena, M. (2018). Los contenidos de la formación continuada del profesorado: ¿Qué docentes se están formando? *Educación*, 21(1), 157-180.
- Franco García, O. (2014). La experiencia de formación continua para la educación infantil en Cuba. *Olh@res, Guarulhos*, 2(2), 8-34.
- Gallardo Ortín, L., & Barrasa Notario, A. (2016). Análisis de la relación variable entre la aceptación entre iguales y el rendimiento académico de los adolescentes. *Revista de Psicología Social*, 31, 589-608.
- García-Bacete, F. J. (2008). Identificación de subtipos sociométricos en niños y niñas de 6 a 11 años. *Revista Mexicana de Psicología*, 25(2), 209-222.
- García-Bacete, F.J., Jiménez Lagares, I., Muñoz Tinoco, M., Monjas Casares, M., & Sureda García, I. (2013). Aulas como contextos de aceptación y apoyo para integrar a los alumnos rechazados. *Apuntes de Psicología*, 31(2), 145-154.
- García-Bacete, F.J., Musitu Ochoa, G., & Llopis Lluca, A. (2019). ¿Por qué no nos gustan algunos compañeros? Razones de los escolares de primero y segundo curso de educación primaria. *INFAD Revista de Psicología*, (2), 33-50.

- Imbernón Muñoz, F. (2018). *El profesorado y la colaboración como protagonista del cambio. Retos, tendencias y compromisos*. IRE-UB
- Jiménez Gómez, C. (2015). *El rechazo entre iguales. Problemas emocionales y conductuales asociados*. (Tesis de grado). Universidad de Sevilla, Sevilla.
- Luis Rico, M., De la Torres Cruz, T., Llamazares, M., Ruiz Palomo, E., Huelmo García, J., Palmero Cámara, C., & Jiménez Eguizábal, A. (2020). Influencia del género en la aceptación o rechazo entre iguales en el recreo. *Revista de Educación*, (387), 89-115.
- Ministerio de Educación Superior. (2019). Resolución Ministerial 140/2019. Reglamento de posgrado.
- Monjas, I., Martín-Antón, L., García-Bacete, F. J., & Sanchiz, M. (2014). Rechazo y victimización al alumnado con necesidad de apoyo educativo en primero de Primaria. *Revista Anales de Psicología*, 30(2), 499-511.
- Organización de Naciones Unidas (2016). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina y el Caribe.
- Pérez Alhama, P. (2019). *Programa de prevención ante situaciones de rechazo entre iguales en Secundaria*. (Tesis de Maestría). Universidad de Valladolid, Valladolid.
- Pérez Gómez, N. (2017). *La formación continua de los docentes de Ciencias Sociales para el desarrollo de la Educación para la paz en las escuelas pedagógicas*. (Tesis doctoral). Universidad de Cienfuegos.